

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

YANA OGHIY SHOHBUYTLARI HAQIDA

Dilshod G'AYIPOV

filologiya fanlari doktori, professor

Urganch davlat universiteti Filologiya va san'at fakulteti dekani

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15290989>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy (1809-1874)ning shohbaytlari tahlilga tortilgan. Shoir shohbaytlarining o'ziga xos xususiyatlari, mavzu va g'oya ifodasidagi Ogahiy mahorati qisman ochib berilgan. Ogahiy shohbaytlarini monografik o'rganish lozimligi asoslangan.

Kalit so'zlar: Ogahiy, shohbayt, olam, odam, hayotsevarlik, adolat, mahorat, o'ziga xoslik.

Аннотация. В данной статье анализируются фарды Мухаммада Риза Эрниязбек оглы Агахи (1809-1874). Освещаются специфические особенности фардов поэта, его мастерство в выражении темы и идеи. Обоснована необходимость монографического исследования подобных творений Агахи.

Ключевые слова: Агахи, мир, человек, жизнелюбие, справедливость, мастерство, своеобразие.

Annotation. This article analyzes the poetic verses of Muhammad Riza Erniyozbek oglu Agahi (1809-1874). The specific features of the poet's poetic verses, Agahi's mastery in expressing the theme and idea are partially revealed. The need for a monographic study of Agahi's poetic verses is substantiated.

Keywords: Ogahiy, poetic verse, world, man, love of life, justice, mastery, originality.

Mashhur adabiyotshunos Ibrohim Haqqul she'r va shoirlik haqida fikr yuritar ekan, quyidagilarni yozgan edi: “Shoirning shoirligini ko'rsatuvchi shaffof ko'zgu bu – she'r. She'rdan boshqa hech nima shoirdan yodgor qolmaydi. So'z va misra ustida ter to'karkan, u dunyoda hech kimga nasib qilmaydigan dur-u qavhar topadi. Aytaylik, mukammal bir bayt go'yo uni shohlik sultonlik maqomiga ko'taradi. Axir shohbayt yaratishga erishgan shoirni so'z va ko'ngil shahanshoi demaslik insofdanmi?! Hamma shoirdan ham shohbayt qolmaydi. Ba'zan butun boshli bir devon yoki she'rlar to'plamini varaqlab birorta ham shohbaytga duch kelmaslik mumkin. Va aksincha, shunday devonlar borki, undagi baytlarning qay biri shohbayt emas, deb o'ylaysan. Ollohga shukurki, Navoiy va Boburdan, Mashrab va Ogahiy...dan shunaqa kitoblar meros qolgan” [Ibrohim H. 1:4]. Darhaqiqat shunday. Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiy kabi ulug' shoirlardan juda ko'plab shoh asarlar, shohbaytlar qoldi. Taniqli bade'shunos Yoqubjon Is'hoqov shohbaytlar, xususan, Navoiy shohbaytlari haqida to'xtalar ekan, ular haqida quyidagilarni yozgan edi: “Navoiy g'azallarida shohbayt ko'pincha she'rlarning oxirrog'ida, asosan, maqta'dan

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

oldingi bayt sifatida keladi. Falsafiy xulosa shaklidagi bunday baytlar salqmoqli ijtimoiy-axloqiy pafosi hamda uslubiy tugalligi bilan boshqa baytlardan ma'lum darajada ajralib turadi. Ular alohida holda ham muhim bir fikrni tugal ifodalaydi” [Is’hoqov Yo. 3:262]. Biz ulug‘ shoir Ogahiy g‘azallarini tahlil qilar ekanmiz uning she’rlarida ham yuqoridagi kabi holatga duch kelamiz. Yana shuni alohida ta’kidlash o‘rinliki, biz oldingi tadqiqotlarimizda ham Ogahiy shohbaytlariga muxtasar to‘xtalganmiz. Shoir she’riyati badiiyati shu qadar ko‘lamdorki, uning shohbaytlari ham alohida adabiy hodisa sifatida monografik o‘rganilishi zarur.

Ogahiy shohbaytlari orasida hukmdorga, shohga murojaat qilingan o‘rinlar anchani tashkil etadi. Deyarli barcha adabiyot ixlosmandlariga yod bo‘lib ketgan “Ustina” radifli g‘azalda ham shohga murojaat etiladi. Bu g‘azal garchi ishqiy mavzuda bo‘lsa ham, maqta’dan oldingi ikki baytda shoir adolatli hukmdor haqidagi qarashlarini, bu dunyoning o‘tkinchiligi xususidagi o‘ziga xos badiiy topilmalarini go‘zal tarzda ifodalagan:

Ey shah, karam aylar chog‘i teng tut yomon-u yaxshini -
Kim, mehr nuri teng tushar vayron-u obod ustina.

Xoki taning barbod o‘lur oxir jahonda necha yil,
Sayr et Sulaymondek agar taxting qurib bod ustina [Ogahiy 4:261].

Ogahiyning bevafo, foniyl dunyo haqidagi fikrlari “Sanga” radifli g‘azalida ham davom ettiriladi. Shoir bu g‘azalda ishq xususida to‘xtalar ekan, maqta’dan oldingi baytda, ya’ni shohbaytda shohga murojaat etadi. Agar ajal qirg‘ini keladigan bo‘lsa, duldul oting-u zulfiqor qiliching bo‘lganini foydasi yo‘q, deydi shoir. Bu yerda juda keskir qilich, chopag‘on duldul otning jangda as qotishiga ishora bor. Biroq shoir ajalga bu vositalar bilan ham bas kelib bo‘lmasligini uqtiradi:

Sudi yo‘q, ey shah, ajal chopg‘uni yetgan zamon,
Bo‘lsa qilich zulfiqor, ot dog‘i duldul sanga [Ogahiy 4:52];

To‘g‘ri, juda ko‘p asarlarda o‘lim haqligi haqida fikr yuritiladi. Dunyoning foniyligi turli xil bo‘yoqlarda tasvirlanadi. Biroq Ogahiyning bu mavzudagi o‘ziga xosligi shundaki, davlat hukmdori bo‘lsin, husn shohi bo‘lsin o‘lim haqligini jasorat bilan ayta olganida, shuningdek, baytdagi ifodalarning mantiqan bir-birini davom ettirganida, bir-biriga mos tasvirlanganida. Chopqun, qirg‘in bo‘lgan joyda qilich, ot bo‘lishi tabiiy. Shoir bu mantiqiy izchillikka jilo bera olgan. Jangda kerak bo‘ladigan ot ham shunchaki ot emas, duldul, qilich ham shunchaki qilichmas, zulfiqor. Biroq

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

“ajal chopquni”ga ular ham bardosh bera olmaydi. Ogahiy azaliy va abadiy haqiqatni o‘zgacha tarzda tasvir etgani bilan mahoratini namoyon qilgan.

Ogahiy o‘tkinchi dunyo, olam tashvishlari haqidagi fikrlarini boshqa bir shohbaytlarida ham davom ettiradi. Ko‘pchilik ijodkorlar doimo hushyor bo‘lishni targ‘ib etsa, Ogahiy boshqacha fikrlaydi. Shoir “Bir soat” radifli g‘azalida shunday yozadi:

Agar bo‘lmoq tilarsan hodisoti dahrin forig‘,

Bu ko‘hna dayr ichida bo‘lmag‘il hushyor bir soat [Ogahiy 4:73];

Ogahiy an‘anaga ko‘ra bu olamni “ko‘hna dayr” deya tasvirlaydi. Shoir dunyo hodisalaridan chetda bo‘lishni, forig‘ bo‘lishni istasang, bu olamda bir soat ham hushyor bo‘lmagil, deydi. Yuzaki qaraganda, shoir insonlarni hushyorlikdan chalg‘itayotganday tuyuladi. Aslida esa Ogahiy asl hushyorlik haqida fikr yuritayotir. Dunyoning bo‘lar-bo‘lmas g‘avg‘olariga aralashma, o‘tkinchi hoy-u havaslariga berilma, asl muddaoni unutma, degandek bo‘ladi. Shayx Sa‘diy ta‘biri bilan aytganda, yo‘lda uchragan xash-hashak bilan “olishaversang” umring behuda o‘tib ketadi demoqchi. Hazrat Ogahiyning donishmandligi, aslida haqiqiy hayotsevarligi ham ana shunda.

Alisher Navoiy ijodida ham hayotsevarlik, har bir damni g‘animat bilish g‘oyalari aks etgan shohbaytlar bisyor. Shoir yozadi:

Moziy-u mustaqbal ahvolin takallum ayla kam,

Ne uchunkim, dam bu damdur, dam bu damdur, dam bu dam.

Taniqli adabiyotshunos Nurboy Jabborov bu baytni shunday sharhlagan edi: “O‘zi yashayotgan har bir lahzani qadrlash, uni ma‘naviy kamolotga erishmoq uchun berilgan imkon deb bilish odamzod umriga ziynat bag‘ishlaydu. Uni komillikka chorlaydi. Ana shunday kishilari ko‘p bo‘lgan jamiyat, shubhasiz, ravnaq topadi” [Jabborov N. 2:67]; Agar Navoiy va Ogahiy baytlarini qiyosan o‘rganadigan bo‘lsak, bu baytlar zamiriga yashiringan ma‘no-mazmun bir-biriga yaqindir. Har ikkala shoir aslida chinakam hayot sir-asrori haqida fikr yurotmoqda. Biroq ifoda boshqa-boshqa. Bir xil qarashni har ikkala ijodkor turli-turli tarafdin turib tasvir etganlar va o‘zlarining mahoratini ko‘rsata olganlar.

Shoirning dunyo, ahli dunyo, hukmdor-u fuqaro haqidagi falsafiy qarashlari boshqa bir shohbaytlarida ham davom etadi. Ma‘lumki, mumtoz adabiyotimizda aksari hollarda Iskandar Zulqarnayn adolatli hukmdor, dunyo bevafofigini anglagan fozil siymo sifatida tasvirlanadi. Ogahiy ba‘zi she‘rlarida bu an‘anaga ham yangilik kiritadi. U bu olam gullab yashnashi uchun, farovon jamiyat bunyod bo‘lishi uchun

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Iskandardan ham a’loroq shoh joizligini aytadi. Ollahga iltijo qilar ekan, sen shunday shoh qilichi bilan olamni ochki, uni ko’rib, Iskandar-u Doro ham qo’lidan qilichini tashlasinlar, deydi. Bu fikrlar ulug’ shoirning adolatli shoh haqidagi fikrlarining mantiqiy davomi bo’lib, mavjud mulohazalarni yana ham rivojlantiradi:

Yo Rab, andoq shah qilichi birla och olamnikim,

Tashlasunlar ilgidin Iskandar-u Doro qilich. [Ogahiy 4:85].

Shoirning dunyo o’tkinchiligi xususidagi fikr-mulohazalari “Ango” radifli g’azalida ham mahorat bilan davom ettiriladi. Aslida yorga bo’lgan muhabbat tarannum etilgan bu g’azalning ham shohbaytida mehr-u vafo, olamning bebaqoligi haqida so’z boradi:

Dahr bog’i gullari rangin-u dilkashdur base,

Hayfkim, mehr-u vafo bo’yi erur noyob anga [Ogahiy 4:156].

Mazkur baytda shoir dunyo bevafoqligini gullar vositasida tasvir etadi. Dahr bog’inining gullari rango-rang, odamni maftun etuvchi, dilni tortuvchi. Biroq ularda vafo bo’yi, isi yo’q. Mehr hidi bo’lmagan gul timsoli esa dunyoning barcha noz-ne’matlari, yaratilgan, go’zalliklar o’tkinchiligiga ishora. Bu esa ogahiyona mahorat mahsulidir.

Ogahiyning asarlarida ilgari surilgan adolat g’oyasining tub mohiyati quyidagi shohbaytda aks etgan. Bu bayt shoirning qanchalik adolatparvar bo’lganini, bu fazilatni nechog’lik e’zozlaganini, ta’bir joiz bo’lsa, muqaddas deb bilganini anglatadi. Shoir shunday yozadi:

Hokimi shar’ esang et adl ila hukm, ammo mayl,

Qilma bir yong’a, agar ersa otang, yo’qsa bolong. [Ogahiy 4:119].

Ogahiy “hokimi shar’” esang, shariat jilovi sening qo’lingda bo’lsa, adolat bilan hukm chiqar. Agar otang, bolong bir taraf, adolat o’zga taraf bo’lsa-da sen adolat tomonda tur, deydi shoir. Ko’rinadiki, shoirning adolat tamoyillari o’ta jiddiy. O’rtaga kim yoki nima tikilishidan qat’iy nazar shoir faqat adolatni himoya qilish tarafdori.

Xullas, Muhammad Rizo Ogahiy buyuk ijodkor sifatiga go’zal asarlar yaratdi. Shoir she’rlari beqiyos mahorat mahsuli. G’azallardagi maqta’dan oldin kelgan shohbaytlar orqali u donishmand, fozil, faylasuf shoir ekanligini namoyon qildi. Ogahiy zakosi shohbaytlarida ham yaqqol bo’y ko’rsatdi. U inson va zamon haqiqatlarini turli shakl hamda mazmun orqali tasvirladi. Ifodada yorqin iste’dodini ko’rsata oldi. Bu holat esa shoirlik va donishmandlikni bir siymoda namoyon bo’lganini isbotladi.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Foydalanilga adabiyotlar ro‘yxati

1. Alisher Navoiy. Shohbaytlar//Birinchii kitob. Ibrohim Haqqul. Shohbayt – eng porloq bayt. – Toshkent: “Tamaddun” nashriyoti, 2016.
2. Jabborov N. Maoniy ahlining sohibqironi. –Toshkent: “Adabiyot”, 2021.
3. Is’hoqov Y. So‘z san’ati so‘zligi –Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2014.
4. Ogahiy. Tavizu-l-oshiqin. –Toshkent: “Mumtoz so‘z”, 2014.